

новых блоков и устройств: блока датчиков; блока электроники; комплекта соединительных кабелей.

В состав блока датчиков входят:

- кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔZ , состоящий из кварцевого магнитного датчика (КМД) с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;

- кварцевый астатический градиентометр (КАГ) ΔH , состоящий из КМД с калибровочными катушками, фотопреобразователем и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений;

- элементы юстировки КАГ

(немагнитные подставки с подъемными винтами).

Блок электроники включает в себя: аналоговую плату (двухканальный усилитель); схему управления и калибровки прибора; источник питания.

КАГ крепится на немагнитной подставке, которая снабжена тремя юстировочными ножками-винтами для установки КМД в горизонтальной плоскости при помощи накладных жидкостных уровней. Эта подставка устанавливается на немагнитные пятки, крепящиеся к постаменту, на котором устанавливается КАГ. Оба КАГ конструктивно (при одинаковой длине «измерительной базы») отличаются друг от друга направлением подвески КМД на кварцевой нити.

Блок электроники предназначен для управления работой прибора, совместно с КАГ представляет собой магнитный измерительный преобразователь (МИП), осуществляющий преобразование градиента магнитного поля, зафиксированного на «измерительной базе», в напряжение по каждому из измерительных каналов КАГ. На передней панели блока расположены органы управления для осуществления контроля и управления работой прибора. На левой боковой поверхности блока электроники установлены два разъема, предназначенные для подключения к нему обоих КАГ при помощи соединительных кабелей длиной 5...6 м. ■

Бобров В.Н., к.т.н., вед. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Бурцев Ю.А., к.т.н., ст. научный сотрудник ИЗМИРАН,

Куликов Н.Д., мастер-кварцедув ИЗМИРАН,

Кашуба Ю.Ю., вед. инженер ИЗМИРАН,

Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ НАКЛОНОМЕР

В настоящее время в России широкое применение для научных исследований наряду с кварцевыми гравиметрами и магнитометрами, кварцевыми измерителями плотности воздуха и барографами, кварцевыми гравитационными вариометрами, деформографами, крутильными сейсмографами нашли также и кварцевые наклонометры различных видов и конструкций.

Прецизионный кварцевый наклонометр предназначен для регистрации приливных и тектонических наклонов земной поверхности с целью изучения внутреннего строения Земли,

поиска предвестников и прогнозирования землетрясений, поиска и разведки полезных ископаемых, а также геофизического мониторинга разрабатываемых месторождений.

Наклонометры такого класса применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации крупных гидросооружений, АЭС, крупных промышленных объектов, а также используются для контроля наклона измерительных столбов и постаментов в магнитных обсерваториях и на пунктах наблюдений в течение продолжительного времени для введения поправок в данные

магнитных вариационных станций. Прибор отличается высокой стабильностью показаний и малыми габаритами.

Основные технические характеристики наклонометра приведены в таблице.

Отличительной особенностью наклонометров данной конструкции является использование горизонтального маятника, содержащего астатическую магнитную систему, благодаря которой производится калибровка чувствительности и стабилизация уровня нуля прибора.

Кварц имеет ряд положитель-

ных свойств – он обладает небольшим упругим последствием, большим сопротивлением разрыву. Однородность материала деталей чувствительной системы прибора сводит к минимуму термические и механические напряжения. Технология изготовления чувствительных систем на основе кварцевого стекла, представляющая собой трудоемкий и прецизионный ручной пооперационный процесс, в ИЗМИРАН достаточно хорошо отлажена. При этом следует отметить, что для изготовления кварцевых чувствительных систем не требуется дорогостоящего оборудования.

Наклономер (см. рисунок) содержит горизонтальный кварцевый маятник на цельнеровском подвесе, на свободном конце которого закреплен экран с прямоугольным отверстием в центре фотоэлектрического преобразователя, а также два стержневых магнита с одинаковыми магнитными моментами, полюса которых развернуты на 180 град. Маятник подвешен на монтажной рамке, на которой (при помощи кварцевых технологических стержней) установлены дифференциальный фотоэлемент, светодиод фотоэлектрического преобразователя и два соленоида.

Прецизионный кварцевый наклонмер

Электрический выход дифференциального фотоэлемента соединен при помощи разъема с входом усилителя тока, выход которого, в свою очередь, подключен к аналоговому или цифровому регистратору. Стержневые магниты и соленоиды являются основными элементами управления при настройке, юстировке и эталонировании накломера.

Датчик накломера полностью выполнен из плавленного кварца. Он жестко закреплен на массивной металлической станине, снабженной тремя установочными винтами, и закрыт защитным герметичным металлическим кожухом.

Наклономер устанавливается в заданном азимуте таким об-

разом, чтобы разностный ток в электрической цепи дифференциального фотоэлемента был равен нулю. При наклоне поверхности маятник накломера отклоняется от исходного положения на некоторый угол, пропорциональный квадрату периода его собственных колебаний. Световой поток от светодиода, сформированный прямоугольным отверстием экрана, перемещается по дифференциальному фотоэлементу и в электрической цепи фотоэлемента появляется разностный ток, пропорциональный углу отклонения маятника, который, в свою очередь, регистрируется аналоговым или цифровым регистратором.

Высокая степень астазирования магнитной системы обеспечивает независимость показаний накломера от вариаций геомагнитного поля.

В течение более чем трех лет прецизионный кварцевый наклонмер данной конструкции используется в магнитной обсерватории ИЗМИРАН. Данный прибор эффективно использовался для регистрации предвестников землетрясений на Байкале, на полигонах в Гарме, Геленджике и в других районах. ■

Основные технические характеристики

Пороговая чувствительность	10^{-4} сек. дуги/мВ
Период собственных колебаний маятника	1...50 с
Уровень выходного электрического сигнала	+5 В/сек. дуги
Способ калибровки	Электродинамический
Электродинамическая постоянная	0,003...0,004 сек. дуги/мкА
Управление	Дистанционное электромагнитное
Регистрация сигнала	Аналоговая или цифровая
Питание	~ 220 В или = 12 В
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Вес	≤ 2 кг
Габариты	∅100 мм, высота 150 мм